

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№ 10

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 323 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 1-oktyabrda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'o'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate

Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor

Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor

Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor

Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)

Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)

Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor

Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow))

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)

Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE

Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

QAYTA TIKLANUVCHI YASHIL ENERGIYA: BARCHA UCHUN MUHIM MASALA.....	13
Muxiddin Kalonov	
MOLIYAVIY INNOVATSIYALAR: IQTISODIY MOHIYATI, QO‘LLANILISHI VA RIVOJLANISHI.....	19
Quliyev Begimqul Melikovich	
SAVDO KORXONALARI SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA STATISTIK TAHLIL USULLARIDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI.....	24
Sabirova Oysuluv Shonazarovna	
KORXONANING MEBEL MAXSULOTLARI BOZORIDAGI O‘RNINI KENGAYTIRISH USULLARI	30
Musayeva Shoira Azimovna	
IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDA INVESTITSIYA KO‘RSATKICHLARI TIZIMINING FUNKSIONAL JIHATI.....	35
Alabayev Sobitxon	
MAMLAKATIMIZDA MAHSULOTLARNING MUVOFIQLIGINI BAHOLASH AMALIYOTI.....	40
Zakirov Ansabxon Akaidinovich	
ПЕСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЗЕЛЁНЫХ ОБЛИГАЦИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	48
Саидахмедова Аида Мирзаевна	
KORXONALAR FAOLIYATIDA DEBITOR VA KREDITOR QARZDORLIKNI BOSHQARISH	55
Mirzayev Ozod Furkatovich	
AHOLI PUL DAROMADLARI VA HUDUDIY IQTISODIY RIVOJLANISH KO‘RSATKICHLARI O‘RTASIDAGI EKONOMETRIK TAHLIL.....	59
Qodirov Farrux Ergash o‘g‘li	
BUDJET RESURSLARI SHAKLLANISHIDA HUDUDNING SOLIQ SALOHİYATINI OSHIRISH VA MOLIYAVIY BARQARORLIK.....	64
Yuldashev Adhamjon Axadjonovich	
SANOAT KORXONALARI IQTISODIY RIVOJLANISHI TUSHUNCHASIGA NAZARIY YONDASHUVLAR.....	69
Muydinov Xusniddin Nuriddin o‘g‘li	
МЕТОДИКА УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ ПОТОКАМИ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА	73
Минутдинова Лилия Тагировна, Машарипов Озод Алимович	
ГАРМОНИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН В СООТВЕТСТВИИ С МСФО	78
Абдужалилова Дилноз Абдусаттаровна	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR YORDAMIDA SMART TURIZMNI RIVOJLANTIRISHNING DOLZARBLIGI.....	84
Sobirjonov Muxiddin Toxirjon o‘g‘li	
TO‘LOVGA QOBILIYATSIZLIK HOLATIDAGI KORXONALARDA TUGATISH BALANSINI TUZISH.....	90
Nabiyev Gofurjon Nosirjon o‘g‘li	
O‘ZBEKISTON SANOATINING “YASHIL” IQTISODIYOTGA O‘TAYOTGANLIGI: IMKONIYATLAR VA CHEKLOVLAR	96
Habibullayev Oybek Asliddin o‘g‘li	
YASHIL IQTISODIYOT KONTSEPTSIYASINING EVOLYUTSIYASI VA ILMIY-NAZARIY YONDASHUVLAR.....	102
Allayarov Suxrob Rustamovich	
O‘ZBEKISTONDA TO‘G‘RIDAN-TO‘G‘RI CHET EL INVESTITSIYALARINING MILLIY IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDAGI ROLI	107
Raxmatov Adxam Itolmasovich, Boynazarova Matluba Xatamovna	

HUDUDIY IJTIMOY TENGLIK VA QASHSHOQLIKNI YUMSHATISHDA MEHNAT RESURLARI OMILLARI.....	114
Durumov Temur G'olibovich	
TRANSPORT TARMOG'I VA MILLIY IQTISODIYOTNING ASOSIY TARMOQLARI O'RTASIDAGI BOG'LIQLIKNI MODELASHTIRISH (SURXANDARYO VILOYATI MISOLIDA)	121
Turayev Baxtiyor Ergashevich, Aymatov Sirojiddin To'raqul o'g'li	
РОЛЬ ЭНЕРГЕТИКИ В ФОРМИРОВАНИИ УСТОЙЧИВОГО РОСТА ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА.....	134
Нигматуллаева Гулчехра Нуруллаевна	
O'ZBEKISTONDA OLIY TA'LIM BOZORINING RIVOJLANISH TENDENTSIYALARI VA UNDA SIFAT MENEJMENTINING ROLI.....	139
Yuldashev Iskandar Bahromovich	
YER QA'RIDAN FOYDALANUVCHILARGA SOLIQ SOLISHNING NAZARIY ASOSLARI.....	145
Zoxidov Ismatjon Yunusjon o'g'li	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA TURIZM INDUSTRIYASIDA INNOVATSION BIZNES-MODELLAR.....	151
Shaxinabonu Choriyeva	
AVTOTRANSPORT – EKSPEDITSIYA XIZMATLARI BOZORIDA MARKETING KONTSEPSIYASI.....	157
Ergasheva Mukhabbat Abdusamatovna	
“YASHIL” ENERGIYA ISHLAB CHIQRUVCHI KICHIK TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINI SOLIQA TORTISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI	163
Toshtemirov To'liqin Toirjonovich	
DAVLAT IQTISODIY BARQARORLIGINI TA'MINLASHDA SIYOSIY INSTITUTLARNING ROLI VA UNI KUCHAYTIRISH MEKANIZMLARI.....	166
O. Nurmuradov	
TIJORAT BANKLARIDA RAQAMLI BANK TEXNOLOGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH ASOSLARI	171
Meyliqulov Shaxboz Xolmamat o'g'li	
СВЯЗНОСТЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ СТРАТЕГИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ: ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ.....	176
Ташматов Гайрат Ровшанович, Содиков Авазбек Мадаминович	
QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI TURIZM SOHASINI RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA RIVOJLANTIRISH IMKONIYATLARI.....	183
Zarikeyeva Miyasar Maratovna	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA RAQAMLI IQTISODIYOTNING RIVOJLANISH TENDENSIYASI.....	187
Saidrahmatova Zuhraxon Saidazim qizi	
O'ZBEKISTON KONCHILIK SANOATI KORXONALARIDA INVESTITSION JARAYONLARNI BOSHQARISH VA INNOVATSION XAVFLARNI KAMAYTIRISH STRATEGIYALARI	192
Kurbanova Mehriniso Nematjanovna	
O'ZBEKISTONDA QULAY INVESTITSIYA MUHITINI SHAKLLANTIRISH MUAMMOLARI.....	196
Xuramov Zafar Rajabaliyevich	
PAHTA-TO'QIMACHILIK KLASTERLARIDA XOMASHYO TA'MINOTI BARQARORLIGINI TA'MINLASHNING XORIJ DAVLATLAR TAJRIBASI.....	201
Zakirov Abduazim Abdurashidovich	
НОВЫЙ ЭТАП ПРИМЕНЕНИЯ РЫНОЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	206
Махкамов Ибраим	
O'ZBEKISTONDA SUG'URTA BOZORINING RIVOJLANISH TENDENTSIYALARI.....	213
Xushmuradov Oman, Ismoilov Sherzod Ismoil o'g'li	
GLOBALIZATSIYA SHAROITIDA MILLIY IQTISODIYOT NAZARIYASI.....	217
Mo'yidinov Xurshidbek Abdullayevich	
DORIVOR O'SIMLIKLARNI QAYTA ISHLASHNING HOZIRGI HOLATI VA MUAMMOLARI	221
Usmonov Mirg'ulom Xoshim o'g'li	

BARQAROR IQTISODIY O‘SISHGA YERISHISHDA SUN’IY INTELLEKT TIZIMLARINI QO‘LLASH METODOLOGIYASINI TAKOMILASHTIRISH (XORIJIY DAVLATLAR TAJRIBASI MISOLIDA)	227
Nasrulloev Hayotjon Xabibulloevich	
НЕЙРОИНТУИТИВНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И ЕГО РОЛЬ В УПРАВЛЕНИИ РИСКАМИ В БИЗНЕСЕ.....	233
Ягудин Дмитрий Рустамович	
RESURLARNI SOLIQQA TORTISH AMALIYOTINING XORIJIY MAMLAKATLAR TAJRIBASI VA ULARNING MILLIY SOLIQ TIZIMIDA QO‘LLASH MASALALARI	240
NasimdjanoV Yunusjon Zoxidovich	
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA KICHIK TADBIRKORLIK SUBYEKTLARI UCHUN QO‘LLANILAYOTGAN SOLIQQA TORTISH MEKANIZMLARI	246
Akbarov Akramjon Ibragimzhonovich	
TO‘QIMACHILIK SANOATI KORXONALARIDA “YASHIL” MARKETINGNI JORIY ETISHNING DOLZARB JIHATLARI	250
Bazarova Fayyoza Tuxtamurodovna	
INSON KAPITALI VA IQTISODIYOTNING RAQAMLI TRANSFORMATSIYASI.....	255
Muzaffar Raximov	
UY-JOY KOMMUNAL XO‘JALIGINI INNOVATSION RIVOJLANTIRISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI.....	259
Odamboyev Oybek Ravshanbek o‘g‘li	
INTERNATIONAL ORGANIZATIONS’ APPROACHES TO ATTRACTING INVESTMENT IN HUMAN CAPITAL	268
Akhmadaliyeva Nikholakhon	
RAQAMLI PLATFORMALAR ORQALI KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISH YO‘LLARI.....	273
Vohobov Hikmatillo Ma‘mirjon o‘g‘li	
ФОРСАЙТ И ЭКОНОМИЧНЫЕ ИННОВАЦИИ КАК ДРАЙВЕРЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ТОРГОВЛИ САМАРКАНДА	280
Тохилова Гуллола Миркамоловна	
KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIKNI BOSHQARISHDA KASB-HUNAR TA‘LIMI BITIRUVCHILARINING O‘RNI	287
Toshpulatov Sherzod Xaydarkulovich	
DIGITAL TECHNOLOGIES IN ECOTOURISM: INNOVATIVE STRATEGIES FOR ADVANCING GREEN TOURISM	292
Barno Erkayeva	
AGROTURIZM SOHASINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI.....	296
Baymuradova Iroda Shermamatovna, Mardonova Zarifa Numonjonovna	
DAVLAT BUDJET NAZORATI TIZIMINI RIVOJLANTIRISH YO‘NALISHLARI	301
B.Sh.Mirzayev	
YOSHLAR BANDLIGIDA KO‘NIKMALAR NOMUTANOSIBLIGI MUAMMOLARI VA YECHIMLARI.....	307
Rahmatxo‘jayev Axrorxo‘ja Akmal o‘g‘li	
TO‘QIMACHILIK MAHSULOTLARINING EKSPORT SALOHİYATINI TAHLIL QILISH VA RIVOJLANISH TENDENSIYALARINI BAHOLASH.....	311
Oqboyev Alisher Rasuljanovich	
РЕИНЖИНИРИНГ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ И ИХ РОЛЬ В РАЗВИТИИ БАНКОВСКОГО БИЗНЕСА.....	317
Рахимходжаева Нодира Саидахраловна	

РЕИНЖИНИРИНГ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ И ИХ РОЛЬ В РАЗВИТИИ БАНКОВСКОГО БИЗНЕСА

Рахимходжаева Нодира Саидахраловна

Декан по направлениям бакалавриата
Сингапурский институт развития менеджмента в Ташкенте

Email: Nrakhimkhodjaeva@mdist.uz

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-2168-1664>

Аннотация: В статье рассматриваются теоретические основы и практические аспекты применения реинжиниринга бизнес-процессов в банковской системе. Отмечается, что в условиях усиливающейся конкуренции и цифровизации финансового сектора реинжиниринг становится ключевым инструментом повышения эффективности и конкурентоспособности банков. Проанализированы предпосылки возникновения концепции реинжиниринга и её эволюция от классических управленческих подходов к современным цифровым моделям. Особое внимание уделено роли информационных технологий в перестройке организационных структур, оптимизации процессов и создании инновационных продуктов и сервисов. Рассмотрены национальные стратегические ориентиры, включая программу «Цифровой Узбекистан — 2030» и стратегию реформирования банковской системы до 2026 года, формирующие основу для внедрения реинжиниринга в Узбекистане. Сделан вывод о перспективах развития банковского сектора на основе комплексной цифровой трансформации и радикального пересмотра внутренних процессов.

Ключевые слова: реинжиниринг бизнес-процессов; банковский сектор; цифровая трансформация; информационные технологии; конкурентоспособность; Цифровой Узбекистан — 2030; стратегия реформирования банков; эффективность управления.

Annotatsiya: Maqolada bank tizimida biznes jarayonlarini qayta loyihalash (reinjiniring) nazariy asoslari va amaliy jihatlari yoritilgan. Raqobatning kuchayishi va moliya sektorining raqamlashtirilishi sharoitida reinjiniring banklar faoliyatining samaradorligi va raqobatbardoshligini oshirishning muhim vositasiga aylanayotgani ta'kidlanadi. Unda reinjiniring konsepsiyasining vujudga kelish shart-sharoitlari hamda an'anaviy boshqaruv yondashuvlaridan zamonaviy raqamli modellar sari evolyutsiyasi tahlil qilingan. Shuningdek, axborot texnologiyalarining tashkiliy tuzilmalarni qayta shakllantirish, jarayonlarni optimallashtirish va innovatsion mahsulot hamda xizmatlarni yaratishdagi roli ko'rsatib o'tilgan. "Raqamli O'zbekiston – 2030" dasturi va 2026-yilgacha mo'ljallangan bank tizimini isloh qilish strategiyasi kabi milliy strategik yo'nalishlar bank sohasida reinjiniringni joriy etish uchun asos bo'lib xizmat qilmoqda. Yakunda bank sektorini kompleks raqamli transformatsiya va ichki jarayonlarni tubdan qayta ko'rib chiqish asosida rivojlantirish istiqbollari yoritilgan.

Kalit so'zlar: biznes jarayonlarni reinjiniring; bank sektori; raqamli transformatsiya; axborot texnologiyalari; raqobatbardoshlik; Raqamli O'zbekiston – 2030; bank tizimini isloh qilish strategiyasi; boshqaruv samaradorligi.

Abstract: The article examines the theoretical foundations and practical aspects of business process reengineering (BPR) within the banking system. It is noted that in the context of growing competition and digitalization of the financial sector, reengineering has become a key tool for enhancing banks' efficiency and competitiveness. The study analyzes the origins and evolution of the reengineering concept — from classical management approaches to modern digital models. Special attention is given to the role of information technologies in restructuring organizational frameworks, optimizing processes, and developing innovative products and services. National strategic initiatives such as the "Digital Uzbekistan — 2030" program and the Banking System Reform Strategy until 2026 are highlighted as the main drivers for implementing reengineering practices in Uzbekistan. The conclusion emphasizes the prospects for the banking sector's development through comprehensive digital transformation and radical redesign of internal processes.

Key words: business process reengineering; banking sector; digital transformation; information technology; competitiveness; Digital Uzbekistan — 2030; banking reform strategy; management efficiency.

ВВЕДЕНИЕ

В условиях межбанковской конкуренции особое значение приобретает необходимость тщательного исследования своей стратегии развития на рынке финансовых услуг. Необходимость управления банковским сектором с помощью реинжиниринговых бизнес-процессов заключается в возможностях эффективного управления банком и снижении рисков кредитной организации. В настоящее время коммерческие банки Узбекистана вступили в период их качественного роста. Однако в банковской системе России все еще есть проблемы, некоторые требуют решения.

Научные исследования в области банковского дела чаще всего посвящены вопросам управления активами, пассивами, ликвидностью, кредитной политикой и т.д. По-прежнему недостаточно внимания уделяется вопросам бизнес-технологий в банковской системе Узбекистана. Многие из новых подходов к организации бизнес-технологий в банковской сфере, которые уже были опробованы в ведущих западных банках, недостаточно изучены и плохо применяются в Узбекистане. Поэтому существует значительная потребность в улучшении качества банков в связи с усилением конкуренции.

Острая конкуренция вынуждает банки анализировать и искать не только оптимальные стратегии развития на финансовом рынке, но и своевременно внедрять информационные технологии. Решающее значение в конкурентной среде банков занимает успешное освоение технологий бизнес-инжиниринга, которые могут приблизить их к самым передовым. И реинжиниринг позволяет найти наиболее эффективное решение этой проблемы, потому что он представляется одним из всемирно признанных и проверенных методов решения организационных проблем, в том числе тех, с которыми сегодня сталкиваются коммерческие банки. Кроме того, представляется целесообразным для компаний обратить отдельное внимание на совершенствование и подстраивание под окружающую среду и потребности клиентов её бизнес-процессов. Все вышеперечисленное свидетельствует о том, что изучение этой проблемы представляется своевременным и актуальным.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В ходе исследования использован комплекс общенаучных и специальных методов, обеспечивающих системный анализ процессов реинжиниринга в банковской сфере. Применены методы структурно-функционального анализа для выявления ключевых элементов бизнес-процессов и их взаимосвязей, а также сравнительного анализа, позволившего сопоставить отечественный опыт с международной практикой ведущих финансовых институтов.

Системный подход и элементы институционального анализа обеспечили целостное понимание влияния государственной политики и регулирования на процессы оптимизации и перестройки банковских бизнес-моделей.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ

Термин «инжиниринг» также освоен отечественной практикой и соответствует синонимам «разработка», «проектирование». Европейская экономическая комиссия ООН определяет инжиниринг, как особую деятельность, связанную с созданием и эксплуатацией предприятий и объектов инфраструктуры. Приставка «ре» означает повторение действий. Поэтому смысловое содержание термина реинжиниринг первоначально имело техническое наполнение, понимаемое как повторная разработка или повторное конструирование.

Предпосылки появления этого направления в бизнесе связаны с переломным периодом в экономике в конце 1980-х - начале 1990-х годов. До этого времени компании использовали традиционные способы организации производства и управления, основанные на принципах классической теории Адама Смита и теории «научного управления» Ф. Тейлора и А. Файоля. Однако, с развитием индустрии эти принципы все менее удовлетворяли возрастающие потребности.

В середине XX столетия У. Э. Деминг сформулировал 14 принципов управления, определивших концепцию менеджмента, направленную на синхронизацию производства с запросами потребителя и повышением значимости отдельных исполнителей. В это же время он начал вводить свою концепцию «Непрерывное усовершенствование процессов» (англ. Continuous Process Improvement) в японскую практику, где несколько лет работал консультантом. Японскими инженерами было установлено, что при повышении качества продукции происходит увеличение производительности. Феноменальный рост японской экономики обнажил неэффективность американской модели менеджмента, что заставило американские корпорации искать способы повышения и Появившийся в результате этих поисков реинжиниринг бизнес процессов выделился в самостоятельную концепцию и стал альтернативой японским методам перехода к постиндустриальному обществу.

Основоположниками этого направления стали американский инженер, автор работ по управлению и бывший профессор компьютерных наук в Массачусетском технологическом институте Майкл Хаммер (Michael Hammer) и консультант по менеджменту Дж. Чампи (James A. Champy). Свою первую статью о реинжиниринге «Реинжиниринг работы: не автоматизировать, а устранять» (англ. «Reengineering Work: Don't Automate, Obliterate») [3] М. Хаммер опубликовал в 1990 году в Harvard Business Review. В 1993 году он написал в соавторстве с Дж. Чампи классическую работу «Реинжиниринг корпорации. Манифест революции в бизнесе» [4]

Суть процесса реинжиниринга в работах вышеупомянутых авторов заключается в кардинальном перепроектировании бизнес-процесса. С похожими идеями организационных изменений вскоре выступил Томас Давенпорт (Thomas H. Davenport). Хотя он не пользовался термином реинжиниринг, однако в его книге «Process Innovation» [5], вышедшей в 1993 году в издательстве Harvard Business School Press, исследовались в целях перепроектирования бизнес-процессов те же компании, которые были исследованы М. Хаммером в его первой работе.

реинжиниринг должен обеспечить улучшение наиболее важных показателей компании, таких как стоимость, качество, сервис и темпы. Эти показатели отражают основные цели реинжиниринга: во-первых, лучшее обслуживание клиентов (качество, сервис) и, во-вторых, повышение эффективности (стоимость, темпы). В конечном счете, реинжиниринг нацелен на повышение конкурентоспособности компании в условиях быстрых и значительных изменений потребностей клиентов, рынков сбыта и технологий. Таким образом, главной задачей реинжиниринга бизнес-процессов является стремление отыскать абсолютно новый метод реконструирования имеющегося бизнеса с применением новых технических достижений с целью лучшего обслуживания клиентов.

Основные виды реинжиниринга бизнес-процессов представлены в следующей таблице:

Таблица 1. Классификации видов реинжиниринга [6]

Параметр	Вид
Состояние предприятия	Кризисный реинжиниринг, реинжиниринг
Модель бизнеса	Обратный реинжиниринг, прямой
Периодичность проведения	Систематический реинжиниринг, реинжиниринг с чистого листа

Можно выделить 3 три ключевых аспекта реинжиниринга.

1. Изменение организационной структуры и расширение полномочий сотрудников. Реинжиниринг требует перестройки организационных структур, чтобы они соответствовали новым бизнес-правилам и логике процессов. Акцент смещается с жёсткой иерархии на независимость, самореализацию и ориентацию работников на конечный результат. Руководство при этом должно не только управлять процессами, но и мотивировать персонал, предоставляя необходимые ресурсы, обучение и поддержку, чтобы сотрудники могли самостоятельно принимать решения и достигать высоких результатов.

2. Оптимизация времени и устранение лишней бюрократии. Одним из центральных направлений реинжиниринга является устранение непродуктивного использования времени и сокращение «бумажной работы». Современные информационные системы помогают автоматизировать рутинные задачи, ускоряют обмен и обработку данных, уменьшают потребность в физическом хранении документов и улучшают экологичность. Такая оптимизация позволяет сотрудникам сосредоточиться на решении стратегических задач и повышает общую эффективность бизнеса.

3. Инновационные информационные технологии как драйвер трансформации. Цифровые технологии в реинжиниринге не просто автоматизируют старые процессы, а позволяют строить новые, более гибкие и эффективные. Информационные системы становятся инструментом глубокого преобразования бизнеса: от анализа больших данных и машинного обучения до развития дистанционных сервисов и персонализированных предложений клиентам. В банковской сфере это проявляется в использовании искусственного интеллекта, переходе на планшетное обслуживание, бесконтактные платежи и улучшение клиентского опыта.

Особо актуален реинжиниринг для фундаментального пересмотра и радикального перепроектирования бизнес-процессов, включая устранение коренных изъянов и достижение целевых финансовых показателей. Для достижения этих целей автор не зря выделяет решающую роль реинжиниринговых процессов для устойчивого и сбалансированного развития банковских систем, так как зачастую на решение экономических и технологических задач уходит продолжительное время, которое можно было бы затратить на повышение качества обслуживания и внедрение информационных технологий, позволяющих снизить затраты на обслуживание одного клиента.

Практически во всех банках работают сотрудники, которые занимаются управлением ресурсами и стратегическим планированием, используя современные инструменты анализа, экономико-математическое моделирование, нейронные сети и большие данные для прогнозирования и выявления перспективных направлений.

В процессе оценки бизнес-процессов отдельно в каждом банке следует выделять основные задачи, стоящие перед повышением эффективности деятельности банка (рис. 1).

Рис.1. Основные задачи реинжиниринга бизнес-процессов в банковской сфере [7]

Можно сделать вывод, что реинжиниринг позволяет повышать эффективность банковского бизнеса с помощью оптимизации параметров и деятельности банка.

Сравнение бизнес-процессов любого банка показывает степень выхода от того, что его деятельность строится на классических категориях бизнес-процессов, каждая из которых решает свою конкретную задачу. Только от проработанности и конкурентоспособности этих процессов будет зависеть эффективность деятельности банка и, соответственно, стабильность и устойчивость банковской системы.

В современной экономике XX–XXI вв., когда возможен стремительный рост компаний и развитие новых технологий (в первую очередь в США), давно уже закрепилось понятие комплексного управления бизнес-процессами, включающего их реинжиниринг для повышения эффективности. При этом внедрение инноваций в процессах бизнеса обращает внимание на проблему адаптации и переосмысления бизнес-логики. Особенно это актуально для банковской системы, где важна не только эффективность операционной деятельности, но и обеспечение надежности и безопасности операций.

Существует достаточное разнообразие методологических подходов к моделированию бизнес-процессов и их реинжинирингу, применяемых в банковской деятельности. Среди них можно выделить:

- методологию SADT;
- методологию IDEF0;
- методологию IDEF3.

Выбор конкретной методологии зависит от целей исследования, степени детализации и необходимости прогнозирования результатов изменений.

Достаточно длительное время считалось, что информационные технологии — это способ хранения, обработки, систематизации данных, но сейчас их роль кардинально изменилась. В соответствии с утверждениями Хаммера и Чампи, в процессе применения реинжиниринга важно использовать стратегический менеджмент, который обеспечивает выявление и определение потребностей (проблем), а затем ищет пути их решения. Правильно организованный процесс позволяет выявить излишние звенья, не приносящие добавленной ценности, и повысить качество обслуживания клиентов.

Для каждого бизнеса разрабатываются средне- и краткосрочные стратегии, повышающие доступ к поставленным целям; в ходе стратегии определяются приоритетные направления, приближенные к рынку, а также методы их реализации, включая систему показателей эффективности (KPI) и контроль выполнения.

Вот связующий абзац, который логично объединяет тему реинжиниринга с современными процессами трансформации банковского сектора Узбекистана и упоминает ключевые стратегии:

В условиях масштабной модернизации финансовой системы Узбекистана реинжиниринг бизнес-процессов приобретает особую значимость как инструмент глубокой трансформации банковской деятельности. Принятая государством стратегия «Цифровой Узбекистан — 2030» ориентирует банки на внедрение современных цифровых решений, включая автоматизацию операционных процессов, развитие дистанционного обслуживания и использование больших данных для управления рисками [1]. В то же время Стратегия реформирования банковской системы Республики Узбекистан до 2026 года предусматривает оптимизацию организационных структур кредитных организаций, усиление их корпоративного управления и повышение качества обслуживания клиентов [2]. В совокупности эти направления создают условия, при которых реинжиниринг становится не просто инструментом внутренней оптимизации, а ключевым фактором повышения конкурентоспособности банковского сектора, его устойчивости и интеграции в международное финансовое пространство.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Для дальнейшего повышения эффективности и устойчивости банковского сектора Узбекистана необходимо активно интегрировать реинжиниринг бизнес-процессов в стратегию цифровой трансформации отрасли. Банкам рекомендуется разработать комплексные программы обновления внутренних процессов с учетом новых реалий. Приоритетным направлением должно стать внедрение современных цифровых платформ, автоматизация рутинных операций, развитие дистанционного обслуживания и персонализированных сервисов на основе анализа больших данных и искусственного интеллекта.

Особое внимание следует уделить подготовке кадров, способных управлять изменениями и внедрять инновации, а также созданию внутренних центров компетенций по реинжинирингу. Для устойчивого результата важна институциональная поддержка государства — совершенствование правовой базы, защита прав потребителей и инвесторов, стимулирование внедрения новых технологий и создание условий для международного сотрудничества.

Перспективы развития связаны с формированием клиентоориентированных, технологически гибких и финансово устойчивых банков, способных конкурировать на глобальном уровне. Комплексное применение реинжиниринга в сочетании с цифровыми инициативами позволит не только улучшить качество банковских услуг, но и ускорить интеграцию финансового сектора Узбекистана в мировую экономику.

Для успешного внедрения реинжиниринга в банковской системе большое значение имеет способность банка быстро адаптироваться к изменениям внешней среды и интегрировать новые технологии. Использование современных ИТ-решений обеспечивает не только оптимизацию внутренних процессов, но и формирование новых продуктов и услуг.

Таким образом, реинжиниринг бизнес-процессов в банках рассматривается как инструмент радикального повышения эффективности и конкурентоспособности кредитных организаций, а также как основа для долгосрочного стратегического развития.

Это позволяет более оперативно и максимально эффективно реализовать все необходимые информационные потоки для пользователей.

Даже если банк хочет сосредоточиться на оптимизации своих бизнес-процессов, он должен идти в ногу с трендами реинжиниринга, которые направлены на удовлетворение реальных и оперативных потребностей клиентов. Сегментация рынка, где потребности каждой группы клиентов становятся приоритетом, требует, чтобы банки активно использовали современные инструменты анализа (например, нейронные сети, большие данные), иначе они рискуют потерять клиентов из-за низкой конкурентоспособности.

Закономерно, что результативность деятельности банка, за исключением тарифов на услуги, во многом зависит от его внутренней организации. Чтобы справиться с вызовами, банки используют аналитические и прогностические инструменты, которые позволяют выявить слабые места в бизнес-процессах, ускорить адаптацию к изменениям, а также создать и предложить клиентам более инновационные продукты. Внедрение современных технологий и пересмотр внутренних процессов способствуют не только оптимизации операционной деятельности, но и повышению качества обслуживания клиентов, укреплению их лояльности и расширению спектра предоставляемых услуг.

В заключение можно сказать, что реинжиниринг бизнес-процессов способен стать основой долгосрочного устойчивого развития банков, а также повысить их конкурентоспособность на финансовом рынке.

Список использованной литературы

1. Указ Президента Республики Узбекистан от 5 октября 2020 года No ПФ–6079 «О стратегии “Цифровой Узбекистан –2030” и мерах по её эффективной реализации». [Электронный ресурс]. —Режим доступа: <https://lex.uz/docs/5036423>
2. Указ Президента Республики Узбекистан от 12 мая 2020 года «О стратегии реформирования банковской системы Республики Узбекистан на 2020-2025 годы»
3. Hammer M. Reengineering work: don't automate, obliterate. Harvard Business School Publication Corp., vol. 68, no. 4, 1990, pp. 104-112
4. Hammer M., Champy J. Reengineering the corporation: a manifesto for business revolution. - New York, NY: HarperBusiness, 1993. - 223 p.
5. Davenport T. H. Process innovation: reengineering work through information technology. - Boston, Mass.: Harvard Business School Press, 1993. - 337 p.
6. Ершова М.В. Теоретические аспекты концепции реинжиниринга производственных процессов. Экономический анализ: теория и практика, № 11 (458), 2016, С. 50-57.
7. Рыкова И.Н. Реинжиниринговые процессы и их роль в развитии банковского бизнеса // Финансы и кредит. — 2013. — № 19 (133). — С. 47–52.
8. Фаттахова, М. (2023). Влияние цифровизации на конкурентные преимущества коммерческих банков. Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук Actual Problems of Humanities and Social Sciences., 3(5), 108–117. <https://doi.org/10.47390/SP1342V3I5Y2023N12>
9. <https://ranking.kz/reviews/banking-and-finance/banki-uzbekistana-aktivno-razvivayut-distantsionnye-kanaly-obsuzhivaniya-za-pyat-let-chislo-ih-polzovateley-vyroslo-pochti-vpyatero.html>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 10

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
